

“Eu Preciso Falar Com Essa Zoonose”: Estudantes Cientistas Cidadãos, em uma Experiência de Ciência Cidadã, no Ensino Fundamental, sobre Leishmaniose

Comunicação Oral

Eloisa Maria Ferreira de Almeida¹, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza² e Renata Bernardes Faria Campos²

Palavras-chave: estudantes da educação básica, ciência cidadã, interdisciplinaridade, território, governador valadares

Este estudo filia-se ao Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos (Niesd) e ao Laboratório cidadão de Ecologia do Adoecimento e Saúde dos territórios (LEAS) e adota uma abordagem de investigação em ciência cidadã, com vistas a compreender os engajamentos de estudantes do 7º ano do ensino fundamental, de uma escola municipal de Governador Valadares (MG), como cientistas cidadãos, em uma experiência de ciência cidadã. O referencial teórico adotado assume as contribuições de Paulo Freire, em diálogo com estudos sobre ciência aberta, ciência cidadã, saúde e território. Os dados foram produzidos em uma experiência de ciência cidadã sobre leishmaniose, desenvolvida em um processo de construção coletiva com 45 estudantes, em parceria com o professor de ciências dessa escola e cientistas-profissionais do Niesd e do LEAS, por meio de oficinas, rodas de conversa, visita ao laboratório cidadão, produção de cartografia via plataforma *google my maps*, produção de fotografias. Esse conjunto de dados foi organizado para a análise em três categorias, elaboradas a partir da compreensão teórica sobre engajamento, utilizada como articuladora neste estudo, sendo: Engajamentos e aprendizagens; Engajamentos e leituras territoriais; Engajamentos e produção do conhecimento científico. Os resultados mostram engajamentos e aprendizagens relativas à leishmaniose visceral (doença, sintomas, inseto transmissor, protozoário, formas de transmissão) investigação científica, levantamento de hipóteses e produção de conhecimento; leituras e análises territoriais e posicionamentos cidadãos. Como cientistas cidadãos, identificaram locais de risco para leishmaniose, referenciados em seus territórios vividos, bem como indicaram possibilidades de popularização do conhecimento produzido. Conclui-se que estudos envolvendo estudantes do ensino fundamental como cientistas cidadãos fornecem elementos para uma abordagem mais integradora do território e fortalece vínculos entre educação básica e universidade. Espera-se que o estudo contribua para a implementação efetiva da ciência cidadã em pesquisas e promova abordagens intersetoriais em políticas públicas.

¹ Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares, eloysalmeyda@gmail.com

² Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), maria.celeste@univale.br; renata.campos@univale.br

Agradecimentos: Agradecemos aos estudantes do sétimo ano e direção da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Elorz, ao professor Higor Moura; Fapemig e CAPES.